

TEXNIKA OLIY TA'LIMIDA NAZARIY MEXANIKA MA'RUZALARINING DIDAKTIK FUNKSIYALARI VA ULARNI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.

Parmonov Abdulolib Abdurahob o'g'li, O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali dotsenti, PhD, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi kunda texnika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirish, talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, nazariy mexanika fani muhandislik ta'limining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, talabalar uchun murakkab tushunchalar, qonuniyatlar va matematik modellarni o'z ichiga oladi. Shu sababli, mazkur fan bo'yicha ma'ruzalarni samarali tashkil etish katta ahamiyat kasb etadi. Nazariy mexanika ma'ruzalari nafaqat bilim berish, balki talabalarni mantiqiy fikrlashga, muammoli vaziyatlarni hal etishga va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga o'rgatadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash esa ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — texnika oliy ta'limida nazariy mexanika ma'ruzalarining didaktik funksiyalarini aniqlash va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda pedagogik kuzatuv, tahlil, taqqoslash, tajriba-sinov, suhbat va so'rovnoma metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot material sifatida texnika oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan nazariy mexanika faniga oid o'quv dasturlari, dars ishlanmalari, ma'ruza matnlari hamda talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari olindi. Tajriba jarayonida an'anaviy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan ma'ruzalar qiyosiy tahlil qilindi. Zamonaviy yondashuv sifatida multimedia vositalari, interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, "aqliy hujum", modellashtirish va vizualizatsiya usullaridan foydalanildi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazariy mexanika ma'ruzalarining asosiy didaktik funksiyalari — bilim berish, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy va motivatsion funksiyalar hisoblanadi. An'anaviy ma'ruzalarda ko'proq axborot berishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan ma'ruzalarda talabalar faolligi, mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Interaktiv metodlardan foydalanish talabalarni dars jarayoniga jalb etadi, murakkab mexanik tushunchalarni osonroq anglashga yordam beradi. Multimedia vositalari va vizual modellar esa abstrakt tushunchalarni konkretlashtirish imkonini yaratadi. Natijada, talabalar nazariy bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradi va ularni amaliy masalalarda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Shuningdek, muammoli ta'lim texnologiyasi talabalarni mustaqil izlanishga undaydi,

mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Bu esa nazariy mexanika fanini o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

XULOSA: o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazariy mexanika ma'ruzalarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv talabalarni faollashtiradi, ularning mantiqiy va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. Shu bois texnika oliy ta'lim muassasalarida nazariy mexanika ma'ruzalarini modernizatsiya qilish, o'qituvchilarning innovatsion metodlardan foydalanish kompetensiyasini oshirish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: nazariy mexanika, didaktik funksiyalar, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, multimedia, texnika ta'limi, ta'lim samaradorligi

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛЕКЦИЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Парманов Абдутолиб Абдувахоб угли, доцент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана, PhD, г. Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время одной из актуальных задач в технических высших учебных заведениях является совершенствование учебного процесса, углубление теоретических знаний студентов и развитие их практических навыков. Особенно дисциплина «Теоретическая механика» является одной из ключевых составляющих инженерного образования, включающей в себя сложные понятия, закономерности и математические модели. В связи с этим особое значение приобретает эффективная организация лекций по данной дисциплине. Лекции по теоретической механике выполняют не только функцию передачи знаний, но и способствуют развитию логического мышления студентов, умению решать проблемные ситуации и связывать теоретические знания с практикой. Применение современных педагогических технологий позволяет сделать данный процесс более эффективным.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является определение дидактических функций лекций по теоретической механике в техническом высшем образовании и разработка путей их совершенствования на основе современных педагогических технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании были использованы методы педагогического наблюдения, анализа, сравнения, экспериментальной работы, беседы и анкетирования. В качестве материалов исследования были взяты учебные программы, методические разработки, тексты лекций по теоретической механике, а также показатели успеваемости студентов в

технических высших учебных заведениях. В ходе эксперимента был проведён сравнительный анализ лекций, организованных на основе традиционных и современных педагогических технологий. В качестве современных подходов использовались мультимедийные средства, интерактивные методы, проблемное обучение, «мозговой штурм», методы моделирования и визуализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что основными дидактическими функциями лекций по теоретической механике являются обучающая, развивающая, воспитательная и мотивационная функции. Если в традиционных лекциях основной акцент делается на передаче информации, то в лекциях, организованных на основе современных педагогических технологий, значительно повышается активность студентов, их самостоятельное мышление и способность решать проблемные задачи. Использование интерактивных методов способствует вовлечению студентов в учебный процесс и облегчает понимание сложных механических понятий. Мультимедийные средства и визуальные модели позволяют конкретизировать абстрактные понятия. В результате студенты глубже усваивают теоретические знания и приобретают навыки их применения при решении практических задач. Кроме того, технология проблемного обучения стимулирует студентов к самостоятельному поиску, развивает логическое и критическое мышление. Это, в свою очередь, повышает эффективность усвоения теоретической механики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты проведённого исследования показали, что организация лекций по теоретической механике на основе современных педагогических технологий значительно повышает эффективность обучения. Данный подход активизирует студентов, развивает их логическое и самостоятельное мышление, а также способствует интеграции теоретических знаний с практикой. В связи с этим в технических высших учебных заведениях важно модернизировать лекции по теоретической механике, а также повышать компетентность преподавателей в использовании инновационных методов обучения.

Ключевые слова: теоретическая механика, дидактические функции, педагогические технологии, интерактивные методы, проблемное обучение, мультимедиа, техническое образование, эффективность обучения

DIDACTIC FUNCTIONS OF LECTURES ON THEORETICAL MECHANICS IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION AND THEIR IMPROVEMENT BASED ON MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES.

Parmonov Abduolib Abduvahob o'g'li, Associate Professor, PhD, Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: at present, one of the urgent tasks in technical higher education institutions is to improve the educational process, deepen students' theoretical knowledge, and develop their practical skills. In particular, the discipline of Theoretical Mechanics is one of the key components of engineering education, encompassing complex concepts, laws, and mathematical models. Therefore, the effective organization of lectures in this subject is of great importance. Lectures on theoretical mechanics perform not only the function of knowledge transmission but also contribute to the development of students' logical thinking, their ability to solve problem situations, and to connect theoretical knowledge with practice. The application of modern pedagogical technologies makes it possible to organize this process more effectively.

AIM: the main objective of the study is to identify the didactic functions of lectures on theoretical mechanics in technical higher education and to develop ways to improve them based on modern pedagogical technologies.

MATERIALS AND METHODS: in this study, methods such as pedagogical observation, analysis, comparison, experimental work, interviews, and questionnaires were used. The research materials included curricula, teaching materials, lecture texts on theoretical mechanics, and students' academic performance indicators in technical higher education institutions. During the experiment, a comparative analysis of lectures organized on the basis of traditional and modern pedagogical technologies was conducted. As modern approaches, multimedia tools, interactive methods, problem-based learning, brainstorming, modeling, and visualization techniques were applied.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study showed that the main didactic functions of lectures on theoretical mechanics are instructional, developmental, educational, and motivational functions. While traditional lectures mainly focus on the transmission of information, lectures organized on the basis of modern pedagogical technologies significantly increase students' activity, independent thinking, and ability to solve problem situations. The use of interactive methods engages students in the learning process and facilitates the understanding of complex mechanical concepts. Multimedia tools and visual models help to concretize abstract ideas. As a result, students acquire deeper theoretical knowledge and develop skills to apply it in solving practical problems. Moreover, problem-based learning encourages students to engage in independent inquiry and develops logical and critical thinking. This, in turn, enhances the effectiveness of mastering theoretical mechanics.

CONCLUSION: the results of the conducted research demonstrated that organizing lectures on theoretical mechanics based on modern pedagogical technologies significantly increases the effectiveness of education. This approach activates students, develops their logical and independent thinking, and promotes the integration of theoretical knowledge with practice. Therefore, in technical higher education institutions, it is important to modernize lectures on theoretical mechanics and improve teachers' competence in using innovative teaching methods.

Keywords: theoretical mechanics, didactic functions, pedagogical technologies, interactive methods, problem-based learning, multimedia, technical education, educational effectiveness

Mazkur tadqiqotda texnika oliy ta'lim muassasalarida nazariy mexanika fanini o'qitishda ma'ruza mashg'ulotlarining didaktik funksiyalarini aniqlash hamda ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish masalalarini o'rganish maqsadida bir qator ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar majmuasi qo'llanildi. Nazariy metodlar sifatida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, ilmiy manbalarni qiyosiy o'rganish, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida ma'ruza mashg'ulotlarining didaktik funksiyalari hamda ularni samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari aniqlashtirildi.

Empirik metodlar sifatida pedagogik kuzatish, ta'lim jarayonini tahlil qilish, suhbat, savolnoma hamda pedagogik tajriba elementlaridan foydalanildi. Mazkur metodlar yordamida nazariy mexanika fanidan o'tkaziladigan ma'ruza mashg'ulotlarining amaliy holati, ularning talabalarning bilim olish jarayoniga ta'siri va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. Shuningdek, olingan natijalarni qayta ishlash va umumlashtirishda tahlil, sintez hamda pedagogik xulosalash metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida ma'ruza mashg'ulotlarining didaktik imkoniyatlarini ochib berish va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida nazariy mexanika fanini o'qitishda ma'ruza mashg'ulotlarining turlari didaktik maqsad va mazmunga muvofiq ravishda diversifikatsiyalanadi. Bunday ma'ruzalar qatoriga axborotli, muammoli, vizuallashtirilgan hamda interfaol ma'ruzalar kiradi. Mazkur maqolada nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida ushbu ma'ruza turlarining didaktik mohiyati hamda ularning metodik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Axborotli ma'ruza nazariy mexanika fanini o'qitishda fundamental bilimlarni tizimli, mantiqiy hamda ilmiy asoslangan tarzda talabalarga yetkazishga yo'naltirilgan asosiy didaktik shakllardan biri hisoblanadi. Mazkur ma'ruza turi fan mazmunining konseptual asoslarini shakllantirish, mexanik qonuniyatlar va modellarni ilmiy nuqtai nazardan izohlash, shuningdek talabalarning keyingi amaliy va ijodiy faoliyati uchun zarur bo'lgan nazariy poydevorni yaratishga xizmat qiladi. Axborotli ma'ruza ayniqsa talabalarda mexanik tafakkurning metodologik asoslarini shakllantirish, nazariy bilimlarni tizimli o'zlashtirish hamda ularni boshqa texnik fanlar bilan integratsiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Axborotli ma'ruza didaktik mohiyati shundan iboratki, unda o'quv materialini ilmiylik, tizimlilik va izchillik tamoyillari asosida bayon etiladi. Mexanik tushunchalar umumiy nazariy qarashlardan kelib chiqib bosqichma-bosqich aniqlashtiriladi hamda matematik modellar bilan asoslanadi. Bunda formulalar va

tenglamalar alohida holda emas, balki ularning fizik mazmuni, chegaraviy shartlari va qo'llanish sohasi bilan uzviy bog'liq holda tushuntiriladi. Mazkur yondashuv talabalarning bilimlarni mexanik yodlash orqali emas, balki ularning mazmunini chuqur anglagan holda o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari sharoitida axborotli ma'ruza an'anaviy monologik bayon shaklida emas, balki strukturaviy va vizual jihatdan boyitilgan didaktik birlik sifatida tashkil etiladi. Grafik sxemalar, jadvallar hamda konseptual modellar yordamida mexanik qonuniyatlarning ichki mantiqi ochib beriladi. Natijada murakkab nazariy materiallar talabalarning idrok etish darajasiga moslashtirilgan holda tizimli ravishda taqdim etiladi (1-rasm). Mazkur sxema axborotli ma'ruzaning ichki mantiqiy tuzilishini aks ettiradi hamda o'quv materialining tizimli va izchil bayon etilishini ta'minlaydi. Shu orqali talabalarning bilimlarni ongli ravishda anglab o'zlashtirishi va ularni keyingi o'quv faoliyatida samarali qo'llashi uchun zarur sharoit yaratiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, texnika oliy ta'lim muassasalarida nazariy mexanika fanini o'qitishda ma'ruza mashg'ulotlarining didaktik funksiyalarini to'g'ri belgilash hamda ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Axborotli, muammoli, vizuallashtirilgan va interfaol ma'ruza turlaridan kompleks foydalanish talabalarning

1-rasm. Axborotli ma'ruzaning metodik modeli

nazariy bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga, mexanik tafakkurining rivojlanishiga hamda muhandislik kompetentligining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etilgan ma'ruza mashg'ulotlari o'quv materialini tizimli, mantiqiy va vizual jihatdan tushunarli shaklda taqdim etishga imkon yaratadi. Natijada talabalar mexanik qonuniyatlarni va modellarni nafaqat nazariy jihatdan o'zlashtiradi, balki ularni amaliy muammolarni hal etishda qo'llash ko'nikmalariga ham ega bo'ladilar. Shu munosabat bilan quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin: nazariy mexanika fanini o'qitishda ma'ruza mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish; ma'ruza jarayonida vizual materiallar, grafik modellar va multimedia vositalaridan keng foydalanish; muammoli vaziyatlar yaratish orqali talabalarning analitik va muhandislik tafakkurini rivojlantirish; interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish. Mazkur yondashuvlar nazariy mexanika fanini o'qitish samaradorligini oshirishga hamda bo'lajak muhandislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Parmonov A.A. Nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida mumtexnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik dizayni // "ISFT Scientific and Methodological Journal". – 2026, №1. –B. 52-56. Ilmiy uslubiy jurnal. (OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyuldagi 097320-son qarori).
2. Parmonov A.A. Nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida mumtexnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik dizayni // Ilm vaqti. – 2026, Vol. 4 No. 1 . –B. 295-301. Ilmiy jurnal. (OAK Rayosatining 2025-yil 28-noyabrdagi 37/5-son qarori). ISSN 2992-8850.
3. Parmonov A.A. Nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida mumtexnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik dizayni // Ilm vaqti. – 2026, Vol. 4 No. 1 . –B. 295-301. Ilmiy jurnal. (OAK Rayosatining 2025-yil 28-noyabrdagi 37/5-son qarori). ISSN 2992-8850.
4. Parmonov A.A. Umumiy texnik kompetentlikni shakllantirishda nazariy mexanika fanining innovatsion-didaktik modeli // Zamonaviy jamiyat va innovatsiyalar. – 2025, №12. –B. 280-286. Ilmiy nazariy jurnal. (OAK Rayosatining 2025-yil 24-sentabrdagi 375/5-son qarori). ISSN 3060-544X.
5. Parmonov A.A. Talabalarning umumtexnik kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning zarurati // "Qo'qon DPI Ilmiy xabarleri". -2025. –B. 1672-1680.
6. Butayev, N. (2026). Kasbiy kompetentlikni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning didaktik imkoniyatlari. Yangi davr ilm-fani: inson uchun innovatsion g'oya va yechimlar, 2(3), 78-80.
7. Abdutolib, P. (2025). An Innovative Approach To Developing The General Technical Competence Of Prospective Engineers. Library of Current Research Journal of Pedagogics, 6(11), 97-107.
8. Mahmudova, N., Parmonov, A., Turayev, A., Izbullaeva, G., Turumova, N., Toshpulatova, M., ... & Akhmedova, A. Leveraging Wearable Technologies and Embedded Systems to Improve Real-Time Student Engagement in Ubiquitous Learning Environments.